

APRENDIZAGEM AUTOGERIDA POR MEIO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Possibilidades e desafios para o aluno EaD e o papel do Design Instrucional - Relato de Experiência

 DOI: 10.5281/zenodo.12806075

Fábio José de Araújo

*Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS) ; Mestre em Educação (Must University/Unicid)*

Professor de Biologia na Seduc-CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8319967869081674>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8529-1750>

Paulo Roberto Valdo Thomaz

*Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales - FICS ; Professor de Educação Física, Pedagogo, Professor Universitário.*

E-mail: prvaldothomaz@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4105117220760026>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3717-8526>

Matheus Valdo Thomaz

Mestrando em Ciências da Educação pela Christian Business School - CBS

Professor de Educação Física - Prefeitura Municipal de Cariacica/ES.

E-mail: matheusvaldo01@gmail.com

Darley Celestino

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University

Professora em Palmas Tocantins

E-mail: profadarleycelestino@gmail.com

Rosane dos Reis Pires

Doutoranda em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciências Sociais (FICS). Professora de educação infantil prefeitura municipal de Mococa E-

e-mail: ro.pires0458@gmail.com

RESUMO

Este estudo tem como objetivo principal realizar uma análise construtiva sobre a aprendizagem autodirigida e o papel do Design Instrucional, com foco nos desafios e possibilidades para o aluno de Educação a Distância (EaD). Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando o material da disciplina EDU621 - Princípios do Design Instrucional, do curso de mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação da Must University, além de uma busca na base de dados do Google Acadêmico. A aprendizagem autodirigida é definida como um processo no qual o estudante é o protagonista na construção de seu próprio conhecimento. Este é um indivíduo proativo, curioso e equipado com habilidades e competências para o uso de tecnologias educacionais, úteis na exploração de ambientes virtuais de aprendizagem. Além disso, é capaz de gerenciar seu tempo de estudo, superar desafios e explorar novas oportunidades de ensino. Para apoiar um aluno com essas características, é necessário o papel do Design Instrucional, responsável por analisar, planejar, desenvolver, implementar e avaliar cursos ou programas voltados para a educação a distância. A aprendizagem autodirigida torna-se significativa quando passa a fazer diferença na vida do estudante, ao receber todos os recursos necessários para seu desenvolvimento. Isso reforça a importância do Design Instrucional para o sucesso do aluno EaD.

Palavras-chave: Aprendizagem Autodirigida. Design Instrucional. Educação a Distância. Ambientes Virtuais de Aprendizagem.

ABSTRACT

The main objective of this study is to conduct a constructive analysis of self-directed learning and the role of instructional design, focusing on challenges and possibilities for distance education (DE) students. To achieve this, a bibliographic research was conducted using materials from the course "EDU621 - Principles of Instructional Design" in the Master's program in Emerging Technologies in Education at Must University, along with a search in the Google Scholar database. Self-directed learning is defined as a process in which the student takes center stage in constructing their own knowledge. Such students are proactive, curious, and equipped with skills and competencies for using educational technologies, particularly in exploring virtual learning environments. Additionally, they can manage their study time, overcome challenges, and explore new teaching opportunities. To support students with these characteristics, the role of instructional design is crucial. Instructional designers analyze, plan, develop, implement, and evaluate courses or programs specifically designed for distance education. Self-directed learning becomes meaningful when it makes a difference in the student's life by providing all necessary resources for their development. This underscores the importance of instructional design for the success of DE students.

Keywords: Self-Directed Learning. Instructional Design. Distance Education. Virtual Learning Environments.

INTRODUÇÃO

O ensino a distância (EaD) é um modelo que permite aos alunos cursarem graduação ou pós-graduação ou cursos livres e de extensão em um ambiente virtual, sem a necessidade de frequentar aulas presenciais. Uma das principais características desse modelo é a flexibilidade, permitindo que o aluno encaixe o conteúdo em sua rotina, mesmo em aulas assíncronas.

As características dos estudantes de EaD estão intrinsecamente ligadas ao modelo de ensino. Geralmente, os candidatos à educação a distância precisam conciliar trabalho e estudo, tornando a flexibilidade e o fácil acesso aos materiais de conhecimento essenciais. A EaD proporciona aos alunos maior liberdade para um aprendizado dinâmico, sem a necessidade de estarem em sala de aula em horários específicos. Isso favorece a aprendizagem autodirigida, na qual o estudante constrói seu conhecimento de acordo com seus objetivos pessoais.

Nesse contexto, como destacado por Saviola (2020, citado por Costa e Tani, 2022), o papel do design instrucional é criar experiências educacionais adequadas ao processo de aprendizagem, considerando o público-alvo e os objetivos pedagógicos. Isso garante que o aluno de EaD alcance resultados satisfatórios, respeitando seus limites e estabelecendo conexões significativas com sua vida.

O objetivo principal deste estudo é realizar uma análise construtiva sobre a aprendizagem autodirigida e o papel do design instrucional, com foco nas possibilidades e desafios enfrentados pelos alunos de EaD. Para isso, conduzimos uma pesquisa bibliográfica utilizando materiais da disciplina “EDU621 - Princípios do Design Instrucional” do curso de mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação da Must University, além de uma busca na base de dados do Google Acadêmico..

O trabalho está organizado em seis seções. As seções 01 e 02 abordam a introdução e a metodologia, respectivamente. Na seção 03, apresenta-se uma reflexão sobre a aprendizagem autogerida por meio de uma revisão teórica. A seção 04 analisa o papel do Design Instrucional na aprendizagem autogerida. A seção 05 discorre sobre experiências do aluno EaD, com foco nos desafios e possibilidades que

ela oferece ao estudante autodirigido. Por fim, a seção 06 encerra o trabalho com as considerações finais sobre a temática estudada.

Em resumo, a aprendizagem autodirigida implica assumir a responsabilidade pelo próprio aprendizado, independentemente de ser formal, informal ou casual. No entanto, é mais comum associar a aprendizagem autodirigida a ambientes informais, uma vez que fora dos espaços formais – geralmente altamente estruturados – há maior espaço para seu desenvolvimento.

METODOLOGIA

Para este estudo, o método escolhido foi uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo principal de realizar uma análise construtiva sobre a aprendizagem autodirigida e o papel do Design Instrucional, focando nas possibilidades e desafios para o aluno de Educação a Distância (EaD). Para subsidiar a pesquisa bibliográfica, foi utilizado o material disponibilizado no Webcast da disciplina EDU621 - Princípios do Design Instrucional, do curso de mestrado em Tecnologias Emergentes na Educação da Must University. Para complementar, foi realizada uma busca no Google Acadêmico com os termos "aprendizagem autodirigida" e "papel do design instrucional na educação". O objetivo dessa busca foi verificar o que a literatura especializada diz sobre essa temática e corroborar com a fundamentação teórica. Os materiais foram selecionados com base na leitura dos resumos e na relevância para a temática estudada.

Conforme Marconi e Lakatos (2018), a pesquisa bibliográfica marca o início de qualquer pesquisa científica, cujo objetivo principal é mostrar ao pesquisador o que já foi escrito sobre a temática pesquisada, bem como os diferentes pontos de vista. Ou seja, ela permite coletar informações ou conhecimentos prévios sobre um problema com o intuito de obter respostas, tornando-se indispensável para a análise deste estudo.

APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDA – REVISÃO TEÓRICA

Campos (2022) define a aprendizagem autogerida como um processo no qual o indivíduo se torna o protagonista de seu próprio desenvolvimento. Um modelo de crescimento pessoal que permite ao indivíduo tornar-se mestre de sua própria

aprendizagem. Este conceito é semelhante à autoaprendizagem, que se refere aos indivíduos capazes de aprender de forma independente, sem a orientação de um mentor. No entanto, a aprendizagem autodirigida difere por não estar vinculada ao ensino formal, como praticado em universidades e escolas.

Ainda segundo este autor, a educação formal é importante, mas muitas vezes limitada, enquanto o conhecimento que pode ser adquirido de outras formas é infinito. Para isso, um aluno autodirigido deve ter muita autonomia e ser capaz de se motivar para continuar seu ensino e aprendizagem sem estímulos externos (Campos, 2022).

Quando a aprendizagem é mediada por tecnologias digitais, o estudante pode determinar seu próprio ritmo, respeitando seus limites e focando no que fará a diferença em sua formação profissional e em seus objetivos pessoais. Por meio dela, o estudante pode aprimorar suas habilidades e competências, principalmente aquelas voltadas para a cultura e o letramento digital. Quando mediada por tecnologias, a sala de aula e todo o conhecimento produzido e sistematizado pelo homem ficam disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar.

Sobre este ponto de vista, Costa e Tani (2022) destacam que a aprendizagem autodirigida existe desde o início da história, sempre baseada na motivação para aprender. Este tipo de aprendizagem visa desenvolver um objetivo ao longo de um período. O aluno planeja, desenvolve e regula sua aprendizagem com os recursos que encontra. Os materiais de apoio são selecionados de acordo com as tecnologias educacionais disponíveis, apresentados de forma linear e fragmentada em pequenas doses cada vez mais complexas. Assim, o aluno aprende a teoria por meio de videoaulas, leituras de textos, estudos de caso etc., e depois pratica com exercícios corrigidos automaticamente ou pelo tutor a distância.

Corroborando com as ideias acima, Ruhalahti e Aarnio (2018) afirmam que a aprendizagem autodirigida opera em estágios distintos do processo de aprendizagem e tem conexões com a autorreflexão e a autorregulação, que são pré-requisitos para uma aprendizagem profunda. A definição de aprendizagem autodirigida varia na literatura. Pode ser vista como aprendizado online individualizado, mas também como aprendizado colaborativo entre pares. Os alunos acompanham seu progresso, fazem avaliações metacognitivas de seu aprendizado e passam mais tempo em conceitos complexos. Eles têm mais chances de sucesso em uma situação de aprendizagem autodirigida. A aprendizagem independente fora da sala de aula significa a liberdade do aluno para iniciar e concluir as tarefas de aprendizagem a qualquer momento. O

ensino EaD ou híbrido exige que os alunos trabalhem em seu próprio ritmo e criem conhecimento de forma colaborativa.

Aprendizagem autogerida como uma parte importante do processo de aprendizagem colaborativa dialógica, no início e ao longo do módulo de estudo. O aprendizado autogerido é estruturado e cada aluno é capaz de prosseguir em seu próprio nível de desenvolvimento. Assim, os alunos têm liberdade para trabalhar e colaborar a partir de sua própria zona de desenvolvimento proximal – ZDP (Ruhalahti; Aarnio 2018).

Vale ressaltar o pensamento de Oliveira, Cruz e Nascimento (2020), citando Capeletti (2014), e em concordância com Ruhalahti e Aarnio (2018), que corroboram a tese defendida por este texto. Uma das características da aprendizagem autogerida, quando o estudante opta pelo ensino online, é a possibilidade de escolher entre atividades assíncronas, organizando o horário e local de aprendizagem de acordo com a disponibilidade e preferências. No entanto, o ensino a distância, apesar de proporcionar liberdade, exige mais disciplina, uma atitude proativa de busca de conhecimento e autorreflexão constante da aprendizagem independente e autogerida. Além disso, requer conhecimento de ferramentas e ambientes virtuais, bem como do hardware e software necessários para executar as funções.

Com a massificação tecnológica, o conhecimento está disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. No entanto, cabe ao estudante desenvolver as habilidades necessárias para administrar seu tempo e, sobretudo, determinar seu ritmo e horário de estudo, levando em consideração suas necessidades pessoais. Quando a aprendizagem ocorre a distância, por meio de plataformas, muitos são os obstáculos. Portanto, é necessária a colaboração de um profissional, neste caso, o Design Instrucional, responsável por oferecer o suporte necessário para uma aprendizagem autogerida, tema que será debatido na próxima seção.

O PAPEL E A IMPORTÂNCIA DO DESIGN INSTRUCIONAL NA APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDA

Dependendo da filosofia ou teoria educacional, existem diversas definições para aprendizagem. No currículo, a aprendizagem é frequentemente definida como "o processo pelo qual um organismo altera seu comportamento como resultado de suas experiências" ou "o processo pelo qual a experiência é transformada em

conhecimento". Exemplos de aprendizagem incluem uma criança que, após levar um choque em uma tomada elétrica, nunca mais toca nela; ou um jovem que, ao viajar pelo mundo, adquire novos conhecimentos e muda sua forma de pensar e se comportar em relação a pessoas de outras culturas.

No entanto, com a era da tecnologia e o conhecimento produzido e sistematizado ao alcance de todos, é fundamental que um profissional voltado para uma educação cada vez mais EaD forneça os meios para que aqueles que optam por essa modalidade de ensino possam gerir a construção do próprio conhecimento. Destaca-se aqui a importância do Design Instrucional, o profissional responsável por analisar, planejar, desenvolver, implementar e avaliar cursos ou programas voltados para a educação a distância.

Segundo Costa e Tani (2022), o primeiro fator que se destaca ao pensar em Design Instrucional é a identificação do público-alvo. É importante focar na caracterização do aluno, com o objetivo de entender como ele aprende e o que se espera como resultado dessa aprendizagem. Vale ressaltar que conhecer o conteúdo das atividades não é responsabilidade deste profissional, a quem cabe a tarefa de facilitar a aprendizagem e fornecer os meios para alcançar resultados.

Nessa linha de raciocínio, o design instrucional, de acordo com Costa e Tani (2022), deve levar em consideração alguns aspectos fundamentais relacionados ao estudante EaD ao estruturar cursos online. Estes incluem: oferta de cursos em plataformas digitais, já que os alunos desta modalidade possuem habilidades para uso e manuseio de ferramentas tecnológicas, facilidade de comunicação com professores e tutores, independência no planejamento de tempo, organização pessoal das atividades, leitura de textos, comunicação, testes e todas as etapas que devem ser realizadas para a conclusão do curso escolhido, além de serem proativos em seu aprendizado.

Ainda nessa linha de raciocínio, sobre o papel e a função do Design Instrucional, Batista (2008) enfatiza que

“é no caminho dos materiais didáticos da EAD e da educação online que a atuação dos designers se verifica. Cabe ao designer instrucional, de acordo com o projeto pedagógico, definir os aspectos de desenvolvimento dos materiais, na sua contextualização e produção. O designer instrucional, o designer gráfico e o webdesigner, cada um dentro de suas competências, devem estabelecer as diretrizes para a concepção, o desenvolvimento e a produção de

materiais didáticos que possibilitem a construção do aprendizado” (Batista, 2008 p. 22-24).

Para Batista (2008), o conceito de Design Instrucional vai muito além de ser apenas um elaborador e projetor de cursos online. Este autor defende a tese de que o Design Instrucional (DI) é definido como uma metodologia de ensino que pode usar a tecnologia para propor práticas e soluções para uma aprendizagem colaborativa, independente e autogerida que atenda às novas demandas da informação e da sociedade da informação. Essa metodologia adaptou práticas, teorias e atividades da educação tradicional ao ensino a distância, alcançando resultados que podem ser expressos em um número cada vez maior de engajamentos em todo o mundo.

No entanto, Batista (2008) faz uma ressalva, a taxa de evasão do ensino a distância também é alta. Embora a distância geográfica entre os participantes não impeça a aprendizagem, há uma distância pedagógica nas videoaulas, onde a produção industrial de materiais didáticos não favorece a construção e troca de informação. A responsabilidade e abrangência do DI cruzam-se com o design gráfico na concepção, especificação e produção de materiais didáticos, aperfeiçoando-os e levando em consideração o avanço tecnológico na área educacional.

Por fim, vale ressaltar o que dizem Tobase et al. (2017) sobre a importância do Design Instrucional. Segundo esses autores, este profissional influencia fortemente os resultados alcançados em propostas educativas, que visam facilitar a aprendizagem, partindo de princípios de ensino e aprendizagem comumente conhecidos. Refere-se à ação deliberada e à organização sistemática do processo de aprendizagem e inclui planejamento estruturado, desenvolvimento e uso de métodos, técnicas, atividades didáticas, materiais e produtos de aprendizagem. Segundo eles, o modelo de design instrucional que mais atende a uma aprendizagem autodirigida, ADDIE (análise, design, desenvolvimento, implementação, avaliação), é amplo em escopo, pois fornece informações sobre o processo de aprendizagem e favorece decisões adaptativas que possam surgir no caminho do estudante.

APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDA, VIVÊNCIAS, POSSIBILIDADES E DESAFIOS NA EAD – RELATO DE EXPERIÊNCIA

Nesta última etapa, compartilho experiências de um aluno de EaD. Desde que optou por essa modalidade de ensino, ele teve um ganho considerável em sua

formação profissional. A primeira formação do estudante ocorreu de forma presencial (Licenciatura em Biologia), mas, como professor da educação básica, ele sentiu a necessidade de ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Viu no ensino a distância a possibilidade de aperfeiçoamento profissional. O EaD permitia conciliar trabalho e estudo, o que não era possível no ensino presencial, sendo este o principal desafio para quem trabalha e precisa estudar ao mesmo tempo.

Ao optar por esta modalidade de ensino, o estudante cursou quatro licenciaturas (Letras, Pedagogia e Geografia), sete especializações, mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. Entre todas as dificuldades enfrentadas, a gestão de tempo foi a que mais dificultou o percurso a ser trilhado inicialmente. Outras dificuldades surgiram, porém, não causaram prejuízo no andamento dos cursos. Contudo, Nova e Alves (2003) afirmam que as dificuldades são muitas.

De acordo com essas autoras, um dos principais problemas dos cursos EaD está relacionado à quase total falta de interação no processo de aprendizagem, razão pela qual os alunos apresentam dificuldades em trocar experiências e dúvidas com professores e colegas, o que desestimula e empobrece todo o processo de aprendizagem. Nesse sentido, o foco do aprendizado foi a autoeducação, ou seja, aprendizagem autodirigida. Essas dificuldades, aliadas a outras dificuldades socioeconômicas, políticas e culturais, interferem na aprendizagem de quem opta por essa modalidade de ensino, o que não foi o caso do estudante relato aqui.

Ressalta-se aqui a importância do Design Instrucional em disponibilizar os meios necessários para garantir que o aluno de EaD tenha sucesso em sua aprendizagem. É ele que cria os materiais educacionais, planeja e gerencia projetos educacionais e treinamentos. Em geral, o desafio desse profissional é garantir que os objetivos de aprendizagem de um determinado grupo de alunos sejam atendidos.

O Design Instrucional é vital para que uma instituição de ensino obtenha sucesso. Relato também uma experiência negativa em relação a uma plataforma de ensino. Recentemente o estudante optou por fazer uma licenciatura em química, devido às necessidades de implantação do Novo Ensino Médio. ele fez a matrícula em uma instituição de ensino sem muito renome, desistindo do curso em três meses. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) era confuso e arcaico, difícil de manusear até mesmo para quem possui habilidades com esses ambientes. Os materiais didáticos estavam totalmente desorganizados, as videoaulas extraídas da internet

estavam desatualizadas e de péssima qualidade gráfica, muitas vezes a imagem não condizia com os padrões digitais da atualidade. Nesse sentido, vale ressaltar o pensamento de Ficiano (2010), para este autor...

Um ambiente de ensino-aprendizagem mal planejado e mal estruturado pode provocar dificuldades na comunicação entre aluno e professor e, conseqüentemente, gerar dúvidas na aprendizagem. Tudo isso pode fazer com que o aluno perca o interesse e a motivação em participar do curso, provocando até mesmo frustrações. (Ficiano, 2010 p. 29)

Em contrapartida, em todos os demais ambientes virtuais aos quais o estudante teve acesso, era questão de horas para familiarizar-se com todas as ferramentas disponíveis, permitindo que o estudante obtivesse sucesso em sua empreitada. Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) são indispensáveis para uso remoto, principalmente porque facilitam o desenvolvimento de funções de colaboração, além de proporcionar controle e monitoramento avançado do usuário. A maior parte da interação entre alunos, objetos de conhecimento e professores ocorre no AVA. É lá que acontece o ensino-aprendizagem e, portanto, desempenha o papel de iniciador da educação. Quando estruturado e com um certo grau de resiliência do estudo, contribui significativamente para uma aprendizagem autodirigida.

No contexto apresentado, o estudante enfrentou desafios em um ambiente virtual mal desenhado e estruturado, o que pode ter contribuído para a evasão escolar. No entanto, sua perseverança o levou a buscar uma instituição conceituada, onde concluiu o curso de química em 2023. Atualmente, ele está cursando um doutorado em educação na Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS), com sede em Assunção, Paraguai. Essa trajetória demonstra como o design instrucional pode impactar positivamente a jornada educacional, proporcionando experiências significativas e promovendo o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos.

Portanto, o design instrucional, conforme exposto por Costa e Tani (2022b), desempenha um papel crucial na criação de produtos digitais e na efetiva formação de conhecimento, promovendo a retenção e transferência desse conhecimento. A identificação das necessidades de aprendizagem dos alunos e do contexto educacional é essencial para selecionar as melhores estratégias de ensino. No âmbito do design instrucional, os objetivos educacionais são traduzidos em um plano de ensino detalhado, que inclui a seleção de métodos de instrução apropriados e a criação de materiais didáticos relevantes, organizando o conteúdo de maneira lógica

e coerente. Por fim, a avaliação desempenha um papel fundamental para determinar se os objetivos de aprendizagem foram alcançados e se as estratégias de ensino se mostraram eficazes, possibilitando ajustes e adaptações contínuas no processo educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Somos exigentes em relação a cada tipo de tecnologia que utilizamos, buscando produtos com design complexo, muitas funções, facilidade de uso, rapidez e funcionalidade real. Muitos não sabem que essas funções estão diretamente relacionadas à usabilidade dos sistemas. Na educação, não é diferente: desejamos utilizar o ambiente virtual de aprendizagem e sentir-nos satisfeitos, entusiasmados e comprometidos em participar sempre que possível. No entanto, quando isso não ocorre, deparamo-nos com dificuldades na utilização da ferramenta. Além dos alunos, os professores também sentem que o ambiente poderia ser mais intuitivo e convidativo.

O conhecimento, seja ele formal ou informal, técnico ou científico, nos impulsiona. É fundamental que os profissionais, independentemente de sua área de atuação, mantenham-se atualizados. Em muitos casos, conciliar trabalho e educação simultaneamente é desafiador, mas com o ensino a distância (EaD), essa conciliação é possível.

Para tanto, é necessário que o estudo possua atributos voltados para a aprendizagem autodirigida, como definição de objetivos e metas a serem atingidos, resiliência, habilidades para gerir o tempo entre estudo e trabalho, capacidade de uso e manuseio de tecnologias educacionais, monitoramento e avaliação contínua do progresso na aprendizagem, autonomia e curiosidade em aprender, além de abertura para novas tecnologias de aprendizagem e iniciativa própria.

Não menos importante, o Design Instrucional desempenha um papel fundamental para o sucesso do aluno que opta pela modalidade EaD. Ele fornece o suporte e os meios necessários para que o estudante regule sua aprendizagem de acordo com suas necessidades pessoais e limitações. O planejamento da aprendizagem realizado por esse profissional é central nas instituições educacionais. Esse conceito inclui técnicas de arquitetura de informação para desenvolver programas de aprendizagem mais eficazes.

O design instrucional, também conhecido como design educacional, baseia-se em profissionais que desenvolvem materiais de aprendizagem, atividades, processos de avaliação e reflexão sobre as lacunas de conhecimento que o produto deve preencher. A arquitetura da informação a ser processada e as formas como ela chega ao aluno tornam o processo mais eficiente, facilitando a garantia da propriedade do conteúdo. É importante também que as estratégias de design instrucional sejam embasadas no conhecimento científico desenvolvido por profissionais e pesquisadores. Assim, a melhor forma de conceber programas de estudo é analisar as dificuldades e encontrar soluções científicas e eficazes.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, K. Aprendizagem autodirigida e sua importância no ambiente corporativo. **Blog Poder da Escuta Corporativa**; Poder da Escuta. Disponível em: <<https://www.poderdaescuta.com/aprendizagem-autodirigida-e-sua-importancia-no-ambiente-corporativo/>>. Acesso em: 25 jan. 2024.

COSTA, D.; TANI, Z. R. **Autogestão dos alunos**. Flórida: Must University, 2022a. E-book.

COSTA, D.; TANI, Z. R. **Conceito e Histórico do Design Instrucional**. Flórida: Must University, 2022b. E-book.

DA SILVA BATISTA, M. L. F. **Design Instrucional: uma abordagem do design gráfico para o desenvolvimento de ferramentas de suporte à Educação a Distância**. Universidade Estadual Paulista - UNESP, 2008.

FICIANO, A. M. **A customização do Moodle tendo como base maior navegabilidade e usabilidade do ambiente: uma experiência de ensino**. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, 2010.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia do trabalho científico**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

NOVA, C.; ALVES, L. Educação à distância: limites e possibilidades. In: ALVES, L.; NOVA, C. (org.). **Educação à distância: uma nova concepção de aprendizado e interatividade**. São Paulo: Futura, p. 1-23, 2003.

OLIVEIRA, F. M.; DOS SANTOS CRUZ, R. R.; DE ARAÚJO NASCIMENTO, T. Uso das Tecnologias Digitais no contexto da Aprendizagem Autodirigida integrada à Avaliação Formativa Alternativa. **IntegraEaD**, v. 2, n. 1, p. 15–15, 2020.

RUHALAHTI, S.; AARNIO, H. Criação de conhecimento autogerido e dialógico para promover a aprendizagem profunda: O caso piloto na formação de professores.

RIAEE – Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 13, n. esp1, p. 291–303, 2018.

TOBASE, L. et al. O design instrucional no desenvolvimento do curso on-line sobre Suporte Básico de Vida. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, n. 51, 2017.